

ÍNDICE DE IRREGULARIDADES IONOSFÉRICAS ROTI EM TEMPO REAL A PARTIR DA RBMC-IP: RESULTADOS INICIAIS

VINÍCIUS AMADEU STUANI PEREIRA¹
ÍTALO TSUCHIYA²
JOÃO FRANCISCO GALERA MONICO²
HÉRICLES BARBOSA LOPES³
ROBERTA DAL BOSCO CARLETTO³

¹ Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), *Campus Santa Helena* – vpereira@utfpr.edu.br

² Universidade Estadual Paulista (UNESP), *Campus Presidente Prudente* – {galera.monico; italo.tsuchiya}@unesp.br

³ ITAIPU Binacional – {hericles; robertac}@itaipu.gov.br

Algumas aplicações em tempo real estão cada vez mais demandando alta acurácia em coordenadas geodésicas, visando a otimização e eficiência do trabalho, como por exemplo o deslocamento de máquina agrícola ao longo de uma linha planejada no campo, o percurso de caminhão autônomo em uma região mineradora, o voo de um VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) de acordo com o seu plano, a determinação dos vértices de uma propriedade rural a partir do RTK (*Real Time Kinematic*) para o georreferenciamento, dentre outros. Para isto, os erros sistemáticos no posicionamento pelo GNSS (*Global Navigation Satellite System*) necessitam ser modelados, minimizados ou, em algumas situações, eliminados das observações. Em se tratando do cenário brasileiro, a principal fonte de erro advém da camada ionosférica, compreendida aproximadamente entre 50 e 1000 km de altura. Caracterizada pela presença de grande quantidade de íons e elétrons livres, devido ao processo de fotoionização decorrente da radiação solar, a ionosfera se comporta como um meio dispersivo para os sinais GNSS, sendo diretamente proporcional ao TEC (*Total Electron Content*) e inversamente proporcional ao quadrado da frequência [1]. Assim os sinais ao atravessarem regiões de irregularidades ionosféricas podem sofrer cintilações, que por sua vez, degradam a qualidade das medidas, ocasionando coordenadas geodésicas de baixa acurácia, ou até mesmo a perda dos sinais. Neste assunto, várias pesquisas e projetos nacionais e internacionais foram realizados, com destaque para: projeto temático FAPESP “GNSS: investigações e aplicações no posicionamento geodésico, em estudos relacionados com a atmosfera e na agricultura de precisão”, projeto CIGALA (*Concept for Ionospheric Scintillation Mitigation for Professional GNSS in Latin America*), projeto CALIBRA (*Countering GNSS high Accuracy applications. Limitations due to. Ionospheric disturbances in. BRAzil*) e projeto *Boeing Ionosphere Studies*. Atualmente encontra-se em execução o INCT GNSS-NavAer (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia GNSS no Suporte à Navegação Aérea – <https://inct-gnss-nav aer.fct.unesp.br/pt/>), que envolve várias instituições de pesquisa e ensino brasileiras, e o recente projeto NORTE (Núcleo de Referência em Tecnologias Espaciais), da ITAIPU Binacional, UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) e FUNTEF (Fundação de Apoio à UTFPR). Uma vez que a atividade ionosférica está estritamente relacionada com a atividade solar, e que a previsão do ápice do ciclo 25 é para os anos de 2024 e 2025 [2], várias pesquisas ionosféricas têm sido realizadas atualmente [3]. Como fonte de dados para estes estudos, pesquisadores podem utilizar os índices de cintilação ionosférica S4 e σ_{ϕ} , provenientes dos receptores GNSS especializados da rede INCT GNSS-NavAer, através da consulta a ferramenta *web ISMR Query Tool* (<https://ismrquerytool.fct.unesp.br/is/>) [4], ou podem estimar índices de irregularidades ionosféricas F_p , I_{ROT} e ROTI de qualquer estação da RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS) a partir do programa *Ion_Index* [5]. Em ambos os casos os índices são para fins de pós-processamento. Para atender as necessidades em tempo real, o presente trabalho em andamento propõe desenvolver o programa RTIon, que visa estimar o índice ROTI no exato instante que as observações são coletadas por uma das 140 estações da RBMC-IP (RBMC em tempo real), transformando assim as estações em verdadeiros monitores da camada ionosférica. O método (em implementação) consiste em duas partes: na primeira são determinadas as elevações dos satélites GPS (*Global Positioning System*) para a estação RBMC-IP selecionada, considerando a parte predita das efemérides ultrarrápidas IGS (*International GNSS Service*). Já a segunda parte consiste na execução das seguintes etapas para cada instante: recebimento das observáveis utilizando o BNC (*BKG Ntrip Client*), aplicação da máscara de elevação, detecção de perdas de ciclos pelo TurboEdit [6] adaptado, cálculo do ROT (*Rate Of TEC*) [7] e do ROTI [8], e plotagem dos resultados utilizando o GNU PLOT. Salienta-se que é considerado o conceito de janela deslizante (*sliding window*) de 1 segundo para a determinação do ROT e ROTI, cujas resoluções temporais são 1 e 5 minutos,

respectivamente. Para a validação do método serão realizadas duas checagens: uma interna e outra externa. Na interna, para uma mesma data, intervalo de tempo e estação, serão estimados o ROTI em tempo real (com o RTIon) e, no dia seguinte, o pós-processado (com o Ion_Index); considerando o pós como referência, será calculado o RMSE (*Root Mean Square Error*), além disso, também será obtido o coeficiente de correlação de Pearson (ρ). Na checagem externa, os resultados serão comparados com o S4 da estação INCT GNSS-NavAer mais próxima. Nesse sentido, seis estações RBMC-IP com distribuição latitudinal foram selecionadas: CEEU, SSA1, MGUB, PPTE, PRCL e POAL. Conseqüentemente, as seis estações INCT GNSS-NavAer mais próximas foram identificadas: FRTZ, UFBA, STMC, PRU4, STSH e POAL. A Figura 1 apresenta as localizações das estações supracitadas. A validação ocorrerá de junho/2024 a junho/2025, compreendendo períodos de solstícios e equinócios. Para cada estação sempre serão processados dois intervalos de tempo de cada mês, entre 22h e 2h TU (Tempo Universal), podendo ser ampliados. Uma máscara de elevação 10° para minimizar efeitos de multicaminhamento será aplicada. A Figura 2 apresenta resultados iniciais das 6 estações RBMC-IP, ordenadas pela latitude, referente ao mês de junho/2024 (solstício de inverno no Hemisfério Sul). Primeiramente, nota-se a concordância da checagem interna em todas as estações, tanto nos instantes de baixa quanto de moderada irregularidades ionosféricas, o que é corroborado pelos valores de RMSE (inferiores a 0,01 ROT/s) e correlação (superiores a 0,92) apresentados na Tabela 1. Interessante notar as áreas de influência da Anomalia de Ionização Equatorial (AIE), em que as estações CEEU (próxima ao Equador Geomagnético) e POAL (latitudes médias) apresentam valores mínimos, ao passo que as estações SSA1, MGUB, PPTE e PRCL (próximas à crista Sul da AIE) apresentam valores moderados. Ao realizar a checagem externa com S4, comprova-se pela Figura 3 uma correspondência com os resultados obtidos (fraca a moderada cintilação ionosférica – $S4 < 0,6$). Espera-se que durante os equinócios de primavera e outono e solstício de verão ocorram fortes irregularidades, e que os RMSE e correlações se mantenham nos patamares inicialmente obtidos. A consolidação do RTIon proporcionará aos usuários meios de atenuação dos efeitos da ionosfera no posicionamento, como por exemplo, pela aplicação do *geometric screening* (supressão de satélites alinhados com as regiões de irregularidades) ou ponderação no modelo estocástico, proporcionando a alta acurácia em coordenadas geodésicas.

Figura 1 – Estações RBMC-IP e da rede INCT GNSS-NavAer selecionadas.

Fonte: Autores (2024).

Figura 2 – Índice ROTI em tempo real (TR) e pós-processado (PP) das estações RBMC-IP selecionadas.

Fonte: Autores (2024).

Figura 3 – Índice S4 das estações da rede INCT GNSS-NavAer selecionadas.

Fonte: Autores (2024).

Tabela 1 – RMSE e correlação do índice ROTI em tempo real e pós-processado das estações RBMC-IP selecionadas.

Estação	Data	RMSE [ROT/s]	ρ [-1,+1]
CEEU	10/06/2024	0,000094	0,999673
	11/06/2024	0,000124	0,999364
SSA1	13/06/2024	0,000906	0,997588
	14/06/2024	0,000658	0,996868
MGUB	16/06/2024	0,000884	0,997808
	17/06/2024	0,000403	0,995608
PPTE	19/06/2024	0,004056	0,922689
	20/06/2024	0,002020	0,988621
PRCL	22/06/2024	0,000108	0,999930
	23/06/2024	0,002045	0,993879
POAL	29/06/2024	0,001771	0,999132
	30/06/2024	0,000511	0,999292

Fonte: Autores (2024).

Palavras-chaves: ionosfera; GNSS; RBMC; ROTI; S4; posicionamento

Referências

- [1] MONICO, J. F. G. *Posicionamento pelo GNSS: descrição, fundamentos e aplicações*. 2ª ed. São Paulo: Ed. da UNESP, 2008. 476p.
- [2] SILSO. Sunspot Index and Long-term Solar Observations. *12-month forecasts of the Monthly sunspot number*, 2024. Disponível em: <<https://www.sidc.be/SILSO/IMAGES/GRAPHICS/prediSC.png>>. Acesso em: 4 jul. 2024.
- [3] MONICO, J. F. G.; PAULA, E. R.; MORAES, A. O.; COSTA, E.; SHIMABUKURO, M. H.; ALVES, D. B. M.; SOUZA, J. R.; CAMARGO, P. O.; PROL, F. S.; VANI, B. C.; PEREIRA, V. A. S.; OLIVEIRA JUNIOR, P. S.; TSUCHIYA, I.; AGUIAR, C. R. The GNSS NavAer INCT Project Overview and Main Results. *Journal of Aerospace Technology and Management*, v. 14, p. 1-23, 2022.
- [4] VANI, B. C.; SHIMABUKURO, M. H.; MONICO, J. F. G. Visual exploration and analysis of ionospheric scintillation monitoring data: the ISMR query tool. *Computers & Geosciences*, v. 104, 2017. pp. 125-134
- [5] PEREIRA, V. A. S.; CAMARGO, P. O. Brazilian active GNSS networks as systems for monitoring the ionosphere. *GPS Solutions*, v. 21, n. 3, 2017. pp. 1013-1025
- [6] BLEWITT, G. An automatic editing algorithm for GPS data. *Geophysical Research Letters*, v. 17, n. 3, 1990. pp. 199-202
- [7] MATSUOKA, M. T.; CAMARGO, P. O. Cálculo do TEC usando dados de receptores GPS de dupla frequência para produção de mapa da ionosfera para região brasileira. *Revista Brasileira de Cartografia*, v. 56, n. 1, 2004. pp. 14-27
- [8] PI, X.; MANNUCCI, A. J.; LINDQWISTER, U. J.; HO, C. M. Monitoring of global ionospheric irregularities using the worldwide GPS network. *Geophysical Research Letters*, v. 24, n. 18, 1997. pp. 2283-2286